

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU

Josef Kratochvíl
předseda
Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

zapsal podle § 11 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., v platném znění, do rejstříku

UŽITNÝ VZOR

číslo

39083

na technické řešení uvedené v příloženém popisu.

V Praze dne: 18.12.2025

Za správnost:

Jiří Voráček
oddělení rejstříků

Úřad průmyslového vlastnictví v zápisném řízení nezjišťuje, zda předmět užitého vzoru splňuje podmínky způsobilosti k ochraně podle § 1 zák. č. 478/1992 Sb.

Číslo zápisu: **39083**

Datum zápisu: 18.12.2025

Číslo přihlášky: **2025-43437**

Datum přihlášení: 11.11.2025

MPT: *C 05 F 7/00* (2006.01)

Název: Hnojivo na bázi kompostu

Majitel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6, Suchbátův

Původce: Ing. Filip Mercl, Ph.D., Kladno
Ing. Tereza Hřebečková, Ph.D., Praha 7, Holešovice
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D., Roztoky
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr.h.c., Praha 4, Krč

UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

39 083

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.:

C05F 7/00

(2006.01)

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA

ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2025-43437**
(22) Přihlášeno: **11.11.2025**
(47) Zapsáno: **18.12.2025**

- (73) Majitel:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6,
Suchbát, CZ
- (72) Původce:
Ing. Filip Mercl, Ph.D., Kladno, CZ
Ing. Tereza Hřebečková, Ph.D., Praha 7,
Holešovice, CZ
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D., Roztoky, CZ
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr.h.c., Praha 4, Krč,
CZ
- (74) Zástupce:
HARBER IP s.r.o., Dukelských hrdinů 567/52,
170 00 Praha 7, Holešovice

- (54) Název užitého vzoru:
Hnojivo na bázi kompostu

CZ 39083 U1

Hnojivo na bázi kompostu

Oblast techniky

5

Předkládané technické řešení se týká hnojiva vyrobeného z kompostu, které obsahuje stabilizovanou organickou hmotu a zvýšené obsahy N a P oproti jiným kompostům. Stabilní organická hmota v půdním prostředí nepodléhá mikrobiální degradaci, díky čemuž lze aplikací tohoto hnojiva dlouhodobě sekvestrovat uhlík v půdě. Zvýšené zastoupení živin v hnojivu je dosaženo snížením ztrát těchto živin během kompostování.

10

Dosavadní stav techniky

15 Kompostování je široce používaný proces, který biologicky přeměňuje organické zbytky na stabilní materiál podobný humusu. Konvenční kompostování biologicky rozložitelných odpadů, jako jsou čistírenské kaly, rostlinné zbytky, hnůj nebo odpad z potravin, je však doprovázeno ztrátami živin, emisemi skleníkových plynů, zápachem a kolísáním kvality výsledného kompostu.

20 Během kompostování dochází k intenzivní mikrobiální degradaci organické hmoty vstupního materiálu, která je doprovázena mikrobiální respirací, a tedy výraznou emisí CO₂. Intenzivní mikrobiální aktivita dále během kompostování způsobuje vznik anaerobních podmínek, které vedou ke zvýšené emisi dalšího skleníkového plynu – methanu (CH₄). Zvláště znepokojivé jsou pak emise oxidu dusného (N₂O), jež se řadí také mezi skleníkové plyny. Oxid dusný vzniká hlavně 25 během aktivní termofilní fáze kompostování, kdy intenzivní mikrobiální aktivita a vysoká spotřeba kyslíku vedou k tvorbě lokalizovaných mikrozón s omezeným obsahem kyslíku. Za těchto podmínek denitrifikační mikroorganismy neúplně redukují dusičnany a dusitany a uvolňují N₂O. Oxid dusný vzniká také jako vedlejší produkt nitrifikace v aerobních podmínkách. Nadměrná vlhkost, zhutnění nebo nedostatečné provzdušňování zvyšují výskyt těchto procesů a tím 30 i množství uvolňovaného N₂O. Nedostatečné provzdušnění zakládky dále vede k emisím NH₃ a N₂. Tradiční kompostovací proces tedy vede ke značným ztrátám živin a emisí skleníkových plynů.

Komposty produkované konvenčním způsobem obsahují stabilní organickou hmotu, nicméně 35 stabilita této organické hmoty v půdě se pohybuje v rozmezí 5 až 10 let v závislosti na kvalitě kompostu, způsobu obhospodařování a druhu půdy. Naproti tomu pyrogenní organická hmota, tedy biomasa zpracovaná pyrolýzou (biouhel), vykazuje stabilitu v půdě v rozmezí 100 až 1000 let v závislosti na druhu biomasy, teplotě pyrolýzy, způsobu obhospodařování a druhu půdy. Biouhel se používá buď jako přísada do půdy, nebo jako přísada po kompostování.

40 Ve stavu techniky chybí hnojivo na bázi kompostu, které by účinně sekvestrovalo (uložení alespoň na 100 let) uhlík v půdě a organická hmota by nebyla snadno přístupná půdním mikroorganismům.

Dále chybí hnojivo na bázi kompostu, které by omezovalo ztráty živin během kompostování a emise skleníkových plynů, a tedy obsahovalo zvýšené množství dusíku a fosforu.

45

Technickým problémem, který řeší předkládané technické řešení, je hnojivo na bázi kompostu se zlepšenými agronomickými vlastnostmi.

Podstata technického řešení

50

Předkládané technické řešení se týká hnojiva na bázi kompostu, které se vyrobí tak, že se do kompostovací zakládky ve vhodném poměru přidá biouhel, ideálně kombinace biouhlu vyrobeného ze dřeva při 600 °C a z čistírenského kalu při 600 °C. Přídavkem biouhlu dochází ke 55 změně fyzikálně-chemických vlastností zakládky, kdy je zaručena zvýšená aerace díky porézní

strukturu biouhlu. Díky velkému specifickému povrchu částic biouhlu, jeho aromatické strukturu a vysoké elektrické vodivosti dále během kompostování dochází ke změně složení mikrobiálních společenstev, a tedy změnám ve složení a intenzitě metabolických drah. Částice biouhlu dále způsobují fyzikální adsorpci plynů, především CO₂, stabilizaci pH díky pufrací kapacitě biouhlu, sorpci některých extracelulárních enzymů, změně oxidačně-redukčních podmínek a změně podmínek pro transfer elektronů v rámci biochemických reakcí. Díky nepolárnímu a aromatickému charakteru organické hmoty biouhlu dále dochází během kompostování k sorpci labilního vodorozpuštěného uhlíku. Ten se tak krátkodobě stává nedostupným pro mikrobiální degradaci a ztráty uhlíku a dalších živin ze zakládky jsou tak ještě více omezeny.

Díky komplexní povaze těchto změn pak vhodný přírůstek biouhlu do kompostovací zakládky vede ke snížené emisi CO₂, N₂O, N₂, NH₃ a změnám ve struktuře a stabilitě organické hmoty výsledného kompostu. Díky tomu má výsledný kompost vyšší celkové i rostlinám přístupné obsahy některých minerálních živin. Výsledný kompost dále vykazuje nižší podíl popelovin a tedy vyšší podíl organické hmoty a spalitelných látek oproti kompostu vyrobenému bez přírůstku biouhlu.

„Zakládkou“ se rozumí proces vytvoření nové kompostové hromady nebo založení kompostu, tedy správné navrstvení různých organických materiálů, které se budou postupně rozkládat a přeměňovat na kompost.

„Biouhlem“ se rozumí pyrolyzovaná forma biomasy, která vzniká při zahřívání biomasy (dřeva, rostlinných zbytků, slámy apod.) na vysokou teplotu v prostředí s nízkým či nulovým přírůstkem kyslíku.

Předmětem předkládaného technického řešení je hnojivo, které je vyrobené z kompostu. Toto hnojivo obsahuje od 70 do 100 % hmotn. kompostu a od 0 do 30 % hmotn. vody. Organická hmota v hnojivu, která je stabilizovaná přírůstkem biouhlu, tedy organickou hmotou v aromatické formě, zaručuje odolnost proti mikrobiální degradaci. To je určeno obsahem neoxidovatelného C (C_n) minimálně 130 g C_n/kg suš. hnojiva a obsahem stabilního C (C_{stab}) minimálně 180 g C_{stab}/kg suš. hnojiva. Celkový obsah minerálních živin v hnojivu je minimálně 1,7 % hmotn. N, 1,1 % hmotn. P, 0,5 % hmotn. S. Obsah popelovin je maximálně 68 % hmotn. Celkové složení výsledného hnojiva však nelze stanovit, protože závisí na složení použitého kompostovatelného materiálu.

V některých provedeních může být hnojivo sypké, nebo ve formě pelet či čoček. Velikost pelet a/nebo čoček je s výhodou v rozmezí od 0,5 cm do 3 cm.

Uvedené hnojivo je pevné a obsahuje od 70 do 100 % hmotn. kompostu a od 0 do 30 % hmotn. vody. Je připravené způsobem, kdy se nejprve připraví směs pro založení kompostu, kdy se kompostovatelný materiál smíchá s 5 až 10 % obj. biouhlu, vztaženo na celkovou hmotnost směsi, a následně se uvedená směs ponechá kompostovat po dobu alespoň 90 dní.

Výsledné hnojivo má obsah organického uhlíku (C_{org}) alespoň 100 g C_{org}/kg suš. hnojiva a obsah celkového uhlíku (C_{tot}) alespoň 230 g C_{tot}/kg suš. hnojiva, což je v obou případech vyšší hodnota oproti běžným hnojivům na bázi kompostu.

Kompostem se rozumí organo-minerální produkt vzniklý kompostováním biologicky rozložitelných odpadních materiálů ze skupiny čistírenských kalů, rostlinných zbytků, hnoje, kejdy, dřevní štěpky, nebo odpadů z potravin. Kompostování je standardní proces, používaný ve stavu techniky pro většinu biologicky rozložitelných odpadů. Proces je odborníkovi v oboru známý a probíhá na zpevněných plochách kompostáren v kompostovacích zakládkách/hromadách, jež jsou pravidelně překopávány a homogenizovány.

Popelovinami se rozumí pevný zbytek po spalování materiálu na vzduchu při 550 °C po dobu 4 hodin. Celkovým uhlíkem C_{tot} se rozumí veškerý uhlík uvolněný kompletním spálením materiálu v atmosféře s nadbytkem kyslíku a při teplotě alespoň 1100 °C. Organickým uhlíkem

C_{org} se rozumí uhlík oxidovatelný dichromanem draselným (0,17M $K_2Cr_2O_7$) v prostředí koncentrované kyseliny sírové. Neoxidovatelným uhlíkem C_n se rozumí množství uhlíku vypočtené jako $C_n = C_{tot} - C_{org}$. Stablním uhlíkem C_{stab} se rozumí uhlík odolný oxidaci vodným roztokem peroxidu vodíku (0,01M H_2O_2) při 80 °C po dobu 48 hodin. Celkovým dusíkem (N) se rozumí veškerý dusík uvolněný kompletním spálením materiálu v atmosféře s nadbytkem kyslíku a při teplotě alespoň 1100 °C. Celkový obsah fosforu (P) a síry (S) se stanoví pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem po dígesci materiálu lučavkou královskou.

Hnojivo podle předkládaného technického řešení je připravené kompostováním směsi biologicky rozložitelných odpadů s biouhlem připraveným procesem pyrolýzy čistírenského kalu a/nebo dřeva při teplotách vyšších než 450 °C a době úpravy alespoň 20 minut zdržení v požadované teplotě. Velikost částic použitého biouhlu při zakládce kompostu je s výhodou v rozmezí od 5 do 50 mm.

15 Příklady uskutečnění technického řešení

Příklad 1: Výroba kompostu s biouhlem z čistírenského kalu

Vstupní směs pro produkci kompostu byla tvořena svozovým bioodpadem (55 % obj.), čistírenským kalem (30 % obj.) a slámou (15 % obj.). Kolovým nakladačem byly na manipulační plochu postupně navezeny všechny složky vstupní směsi a nakladačem bylo také provedeno první promíchání. Do této směsi byl následně nakladačem přidán biouhel z čistírenského kalu v množství 5 a 10 % z celkového objemu vstupní směsi a vzniklé směsi byly dále homogenizovány rozmetadlem statkových hnojiv. Biouhel byl vyroben pyrolýzou čistírenského kalu při teplotě 600 °C a době zdržení při této teplotě 20 minut. Ze vzniklé vstupní směsi byla také založena kontrolní zakládka bez přídavku biouhlu. Vzniklé zakládky byly ponechány procesu kompostování. Velikost jedné zakládky činila 20 m³. Jednotlivé zakládky byly překopány 50. a 75. den od založení. Po 90ti dnech bylo kompostování ukončeno a kompost byl připraven k použití. Výsledné vlastnosti kompostů jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1: Vlastnosti kompostů vyrobených s přídavkem biouhlu z čistírenského kalu

Parametr	Kontrolní kompost	Kompost s biouhlem (5 % obj.)	Kompost s biouhlem (10 % obj.)
Obsah popelovin (% hmotn. suš.)	70	68	66
C_{tot} (g/kg suš.)	200	230	265
C_{org} (g/kg suš.)	90	100	111
C_n (g/kg suš.)	110	130	154
C_{stab} (g/kg suš.)	120	180	199
N (% hmotn.)	1,3	1,7	1,9
P (% hmotn.)	0,9	1,3	1,5
S (% hmotn.)	0,4	0,5	0,6

Příklad 2: Výroba kompostu s biouhlem z dřevní štěpky

Pro kompostování byla použita vstupní směs z Příkladu 1. Jako biouhel byl použit biouhel vyrobený pyrolýzou dřevní štěpky při teplotě 600 °C a době zdržení 30 minut. Testované dávky byly opět 5 a 10 % z celkového objemu vstupní směsi. Samotný průběh kompostování byl totožný s Příkladem 1. Výsledné vlastnosti kompostů jsou uvedeny v Tabulce 2.

Tabulka 2: Vlastnosti kompostů vyrobených s přidavkem biouhlu z dřevní štěpky

Parametr	Kontrolní kompost	Kompost s biouhlem (5 % obj.)	Kompost s biouhlem (10 % obj.)
Obsah popelovin (% hmotn. suš.)	70	67	63
C _{tot} (g/kg suš.)	200	260	350
C _{org} (g/kg suš.)	90	101	115
C _n (g/kg suš.)	110	159	235
C _{stab} (g/kg suš.)	120	208	290
N (% hmotn.)	1,3	1,7	2,0
P (% hmotn.)	0,9	1,1	1,2
S (% hmotn.)	0,4	0,5	0,6

Příklad 3: Výroba kompostu se směsným biouhlem

5

Pro kompostování byla použita vstupní směs z Příkladu 1. Jako biouhel byla použita směs biouhlů vyrobená z biouhlu Příkladu 1 a biouhlu Příkladu 2. Směs biouhlů byla vyrobena smícháním v objemovém poměru 1:1 z biouhlu Příkladu 1 (biouhel z čistírenského kalu vyrobený pyrolýzou při 600 °C a době zdržení 20 minut) a z biouhlu Příkladu 2 (biouhel z dřevní štěpky vyrobený pyrolýzou při 600 °C a době zdržení 30 minut). Testované dávky biouhlu byly opět 5 a 10 % z celkového objemu vstupní směsi. Samotný průběh kompostování byl totožný s Příkladem 1. Výsledné vlastnosti kompostů jsou uvedeny v Tabulce 3.

10

Tabulka 3: Vlastnosti kompostů vyrobených s přidavkem směšného biouhlu

15

Parametr	Kontrolní kompost	Kompost s biouhlem (5 % obj.)	Kompost s biouhlem (10 % obj.)
Obsah popelovin (% hmotn. suš.)	70	67	64
C _{tot} (g/kg suš.)	200	249	340
C _{org} (g/kg suš.)	90	100	114
C _n (g/kg suš.)	110	149	226
C _{stab} (g/kg suš.)	120	212	295
N (% hmotn.)	1,3	1,7	2,1
P (% hmotn.)	0,9	1,2	1,3
S (% hmotn.)	0,4	0,5	0,6

Příklad 4: Aplikace hnojiva a vliv na výnos kukuřice

Hnojivý účinek vyrobených kompostů byl testován v rámci nádobového pokusu s kukuřicí. Každá varianta pokusu byla realizovaná ve čtyřech nezávislých opakováních, přičemž každé opakování bylo tvořeno nádobou o objemu 6 l, v které bylo umístěno 5 kg půdy. Do půdy (hlinito-písčité kambizem, pH 6,0) byly přidány komposty s 5 % obj. přidavkem biouhlu z Příkladů 1, 2 a 3 v množství odpovídajícím 40 t sušiny kompostu na hektar. Půda byla v celém profilu ručně promíchána tak, aby kompost byl vždy homogenně distribuován v celém objemu nádoby. Jako kontrolní varianta sloužil kompost z Příkladu 1 vyrobený bez přidavku biouhlu. Komposty byly do půdy aplikovány 14 dnů před setím kukuřice. Kukuřice byla pěstovaná do plné zralosti. Při sklizni byla sklizena nadzemní biomasa a zrno. Výnos biomasy v jednotlivých variantách je uveden v Tabulce 4.

20

25

Tabulka 4: Výnos biomasy kukuřice v nádobovém experimentu s komposty

Parametr	Kontrolní kompost	Kompost s biouhlem z čistírenského kalu (Příklad 1)	Kompost s biouhlem z dřevní štěpky (Příklad 2)	Kompost se směsným biouhlem (Příklad 3)
Výnos nadzemní biomasy (g suš./nádob)	89	119	101	130
Výnos zrna (g suš./nádob)	15	29	21	31

Příklad 5: Aplikace hnojiva a vliv na stabilitu půdní organické hmoty

5

Stabilita organické hmoty vyvinutých hnojiv v půdních podmínkách byla testována v rámci inkubačního experimentu. Tento experiment byl realizován se stejným typem půdy, jako byl použit v Příkladu 4. Jednalo se o laboratorní inkubační experiment bez rostlin, kdy do nádob o velikosti 600 ml bylo umístěno 500 g půdy a do půdy bylo přidáno 25 g suchého kompostu. Tato směs byla ručně důkladně homogenizována. Použité komposty byly totožné s Příkladem 4 včetně kontrolního kompostu. Nádoby byly pravidelně zavlažovány tak, aby byl vždy jednou týdně doplněn odpar vody z půdy a všechny nádoby měly shodnou vlhkost. Experiment probíhal při konstantní teplotě 25 °C. Vzorky byly odebrány v den založení experimentu (den 0). Po 365 dnech byl pokus ukončen a půdní vzorky znovu odebrány a analyzovány z hlediska obsahu organické hmoty. Výsledky analýz jsou uvedené v Tabulce 5.

15

Tabulka 5: Množství uhlíku v půdách po aplikaci vyvinutých hnojiv

Varianta	Den	C _{tot} (g/kg suš.)	C _{org} (g/kg suš.)
Kontrolní kompost	0	23,8	13,8
	365	19,9	9,9
Kompost s biouhlem z čistírenského kalu	0	25,2	14,3
	365	25,0	14,1
Kompost s biouhlem z dřevní štěpky	0	26,7	14,3
	365	26,6	14,2
Kompost se směsným biouhlem	0	26,7	14,3
	365	26,7	14,3

NÁROKY NA OCHRANU

1. Hnojivo na bázi kompostu, **vyznačené tím**, že obsahuje od 70 do 100 % hmotn. produktu kompostace biologicky rozložitelných odpadních materiálů a biouhlu a od 0 do 30 % hmotn. vody,

příčemž biologicky rozložitelný odpadní materiál je vybrán ze skupiny zahrnující čistírenský kal, rostlinné zbytky, hnůj, kejdu, dřevní štěpku a odpady z potravin, a

příčemž výsledné hnojivo má obsah neoxidovatelného uhlíku alespoň 130 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah stabilního uhlíku alespoň 180 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah dusíku alespoň 1,7 % hmotn., obsah fosforu alespoň 1,1 % hmotn., obsah síry alespoň 0,5 % hmotn. a obsah popelovin nejvýše 68 % hmotn.

2. Hnojivo na bázi kompostu ve formě pelet a/nebo čoček o velikosti v rozmezí od 0,5 cm do 3 cm, **vyznačené tím**, že obsahuje od 70 do 100 % hmotn. produktu kompostace biologicky rozložitelných odpadních materiálů a biouhlu a od 0 do 30 % hmotn. vody,

příčemž biologicky rozložitelný odpadní materiál je vybrán ze skupiny zahrnující čistírenský kal, rostlinné zbytky, hnůj, kejdu, dřevní štěpku a odpady z potravin, a

příčemž výsledné hnojivo má obsah neoxidovatelného uhlíku alespoň 130 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah stabilního uhlíku alespoň 180 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah dusíku alespoň 1,7 % hmotn., obsah fosforu alespoň 1,1 % hmotn., obsah síry alespoň 0,5 % hmotn. a obsah popelovin nejvýše 68 % hmotn.

3. Hnojivo na bázi kompostu, **vyznačené tím**, že obsahuje od 70 do 100 % hmotn. produktu kompostace biologicky rozložitelných odpadních materiálů a biouhlu a od 0 do 30 % hmotn. vody,

příčemž biologicky rozložitelným odpadním materiálem je čistírenský kal, dřevní štěpka, bioodpadní materiál a/nebo sláma, a

příčemž výsledné hnojivo má obsah neoxidovatelného uhlíku alespoň 130 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah stabilního uhlíku alespoň 180 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah dusíku alespoň 1,7 % hmotn., obsah fosforu alespoň 1,1 % hmotn., obsah síry alespoň 0,5 % hmotn. a obsah popelovin nejvýše 68 % hmotn.

4. Hnojivo na bázi kompostu, **vyznačené tím**, že obsahuje od 70 do 100 % hmotn. produktu kompostace biologicky rozložitelných odpadních materiálů a biouhlu z pyrolýzy čistírenského kalu a/nebo dřevní štěpky a od 0 do 30 % hmotn. vody,

příčemž biologicky rozložitelným odpadním materiálem je čistírenský kal, dřevní štěpka, bioodpadní materiál a/nebo sláma, a

příčemž výsledné hnojivo má obsah neoxidovatelného uhlíku alespoň 130 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah stabilního uhlíku alespoň 180 g na 1 kg sušiny hnojiva, obsah dusíku alespoň 1,7 % hmotn., obsah fosforu alespoň 1,1 % hmotn., obsah síry alespoň 0,5 % hmotn. a obsah popelovin nejvýše 68 % hmotn.